

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЖИТТЄВИХ СТРАТЕГІЙ ЖІНОК A METHODOLOGICAL TOOLKIT FOR STUDYING THE FEATURES OF WOMEN'S LIFE STRATEGIES

© Єльчанінова Т.М., Чорна О.В., Білоцерківська О.М., м. Харків

Annotation. *The article presents a set of diagnostic tools for studying the peculiarities of women's life strategies.*

Key words: *life strategies, diagnosis.*

Мета – здійснення діагностичного дослідження особливостей життєвих стратегій жінок в умовах воєнного стану.

В ході психологічного експерименту рекомендується застосовувати:

- **тест смислових орієнтацій (СЖО) Д.О. Леонтьєва.** Мета – вивчення особливостей смислової сфери особистості, рівня їх розвитку;

- **опитувальник «Ставлення до життя, смерті та кризової ситуації» (автор А. А. Баканової).** Мета – виявлення системи відносин особистості до основних екзистенційних даностей, себе та кризових ситуацій. А. А. Бакановою в ході дисертаційного дослідження було доведено, що «особистість, яка перебуває в критичній ситуації, структурує своє ставлення до життя та смерті за такими емоційними та раціональними компонентами, як: *ставлення до життя* (прийняття життя, почуття онтологічної захищеності, прийняття себе, прагнення зростання, відповідальність, розуміння життя як зростання чи споживання, прийняття мінливості життя); *ставлення до смерті* (прийняття смерті, прийняття почуттів щодо смерті, розуміння смерті як переходу до іншого стану або як абсолютного кінця); *бачення сенсу* (наявність або відсутність сенсу в житті, смерті та критичній ситуації); *ставлення до критичної ситуації* (критична ситуація як небезпека страждання чи як можливість зростання);

- **методика дослідження життєвих стратегій особистості (М.О.Мдивани, П.Б.Кодесс).** Мета – вивчення життєвої стратегії як добре структурованої ієрархії цілей, розгорнуту у часовій перспективі майбутнього;

- **шкала самодетермінації особистості (Б. Шелдон, в адаптації та модифікації Є.М. Осіна).** Мета – діагностика здатності індивіда визначати хід власного життя, в тому числі такі компоненти, як автономія (впевненість в можливості вибору в життєвих ситуаціях) і самовираження (переживання життя як такого, що відповідає власним бажанням, потребам і цінностям).